

Analyse socio-anthropologique des itinéraires thérapeutiques des personnes vivant avec le diabète dans la commune d'Abomey-Calavi

Viviane M. GBEDINHESSI
Vivianegbedinhessi1@gmail.com

Étudiante, Département de Sociologie-Anthropologie, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Judicaël Rodolpho ABOUA
jraboua@gmail.com

Étudiant, Département de Sociologie-Anthropologie, Université d'Abomey-Calavi, Bénin

Résumé

La présente recherche porte sur les itinéraires thérapeutiques des personnes diabétiques dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette recherche tente d'analyser les causes (connaissances, croyances, idées, et images), les perceptions qui permettent aux acteurs (diabétiques et l'entourage) d'opérer un ou plusieurs recours thérapeutiques. Il a été adopté une démarche qualitative. À partir de cette approche, la recherche a eu recours aux techniques de recherche documentaire, d'entretien et d'observation pour la collecte des données. Quarante-et-cinq (45) acteurs ont été approché au total au cours de cette recherche à partir de l'échantillonnage par boule de neige et par choix raisonné. Les données recueillies à travers les guides d'entretiens au cours de cette recherche ont été traitées et analysées selon le modèle des itinéraires thérapeutiques de Nancy J. Chrisman (1977) et John M. Janzen (1978). De l'analyse des résultats, les perceptions sur l'origine de la maladie sont diverses et ne relèvent pas seulement du domaine biologique. Selon les enquêtés, le diabète peut être une maladie héréditaire ou une maladie d'origine divine. En définitive, le manque de moyen financier, pour poursuivre les traitements médicaux, la méconnaissance de la chronicité de la maladie, et les perceptions du diabète sont autant de facteurs qui justifient le recours des acteurs au pluralisme thérapeutique.

Mots clés : Itinéraire thérapeutique, patients diabétiques, perception, pluralisme médical, Abomey-Calavi.

Abstract

This research focuses on the therapeutic pathways of people with diabetes in the municipality of Abomey-Calavi. It attempts to analyze the causes (knowledge, beliefs, ideas, and images) and perceptions that enable stakeholders (people with diabetes and their families and friends) to seek one or more forms of treatment. A qualitative approach was adopted. Based on this approach, the research used documentary research, interviews, and observation techniques to collect data. A total of forty-five (45) actors were approached during this research using snowball sampling and reasoned choice. The data collected through the interview guides during this research were processed and analyzed according to the therapeutic pathways model of Nancy J. Chrisman (1977) and John M. Janzen (1978). Analysis of the results shows that perceptions of the origin of the disease are diverse and not solely biological. According to the respondents, diabetes can be a hereditary disease or a disease of divine origin. Ultimately, the lack of financial means to pursue medical treatment, ignorance of the chronic nature of the disease, and perceptions of diabetes are all factors that justify the use of therapeutic pluralism.

Keywords: Therapeutic itinerary, diabetic patients, perception, medical pluralism, Abomey-Calavi.

Introduction

Le diabète sucré est devenu l'une des plus grandes urgences sanitaires mondiales du XXI^e siècle. La Fédération Internationale du Diabète (FID) estime que 24 millions d'adultes vivaient avec le diabète dans la région Afrique en 2021, un chiffre qui devrait plus que doubler pour atteindre 55 millions d'ici 2045, soit la plus forte augmentation de toutes les régions du monde (FID, 2021 ; OMS, 2024). Cette transition épidémiologique, où les maladies non transmissibles (MNT) s'ajoutent au fardeau persistant des maladies infectieuses, met à rude épreuve des systèmes de santé déjà fragiles, notamment en Afrique subsaharienne (Renzaho, 2015 ; Pastakia *et al.*, 2017). Le Bénin, avec une prévalence du diabète estimée à 0,6% en 2015 (Pastakia *et al.*, 2017) mais en augmentation constante, n'échappe pas à cette tendance. La gestion de cette maladie chronique est complexe, car elle ne se limite pas à une simple intervention biomédicale ; elle est profondément ancrée dans les contextes sociaux, culturels et économiques des patients (Alaofè *et al.*, 2021).

En Afrique, la maladie n'est jamais un événement purement biologique. Comme le soulignent les travaux fondateurs en anthropologie de la santé, toute affection, surtout chronique, « pose un problème qui exige d'abord et avant tout une interprétation, tout un sens » (Augé, 1984). Cet univers de sens est façonné par les représentations sociales de la maladie, qui varient selon les cultures et les époques (Herzlich, 1969). Dans ce contexte, la gestion du diabète est influencée par une multitude de perceptions et de croyances. Des études récentes en Afrique subsaharienne confirment que le diabète est souvent attribué à des causes surnaturelles (sorcellerie, punition divine, sortilège) ou à des transgressions sociales, en plus des causes biomédicales reconnues (Molla *et al.*, 2025 ; Alaofè *et al.*, 2021). Ces interprétations étiologiques multiples orientent directement les stratégies de guérison des individus.

Face à la maladie, les populations africaines naviguent dans un paysage médical pluriel où coexistent la biomédecine, les médecines traditionnelles et les thérapies religieuses (Benoist, 1996). Ce « pluralisme thérapeutique » n'est pas un choix anarchique mais une stratégie rationnelle visant à maximiser les chances de guérison en s'attaquant à toutes les dimensions perçues de la maladie : physique, sociale et spirituelle (Fassin, 1992). Des recherches menées au Ghana, au Cameroun et au Nigeria montrent que les patients combinent fréquemment les traitements prescrits à l'hôpital avec des remèdes à base de plantes ou des rituels de prière, considérant ces approches comme complémentaires plutôt qu'exclusives (James *et al.*, 2018 ; Suglo & Evans, 2020). La médecine moderne est sollicitée pour ses capacités diagnostiques et le traitement des symptômes cliniques, tandis que la médecine

traditionnelle est recherchée pour expliquer l'origine du mal et restaurer l'équilibre social et spirituel (Adjamagbo *et al.*, 1999).

Les facteurs socio-économiques jouent également un rôle déterminant dans ces itinéraires. Le coût élevé et chronique des traitements biomédicaux, l'accès limité aux structures de santé et l'indisponibilité fréquente des médicaments essentiels comme l'insuline constituent des barrières majeures pour de nombreux patients en Afrique subsaharienne (Pastakia *et al.*, 2017 ; Mercer *et al.*, 2019). Une étude menée en Éthiopie a montré que la pauvreté contraint les patients à réduire les doses de médicaments ou à se tourner vers des alternatives moins coûteuses, comme les remèdes traditionnels (Desse *et al.*, 2024). Cette précarité financière, combinée à une méconnaissance de la chronicité de la maladie, pousse les acteurs vers un « empilement de recours » (Leroy *et al.*, 2014), dans une quête pragmatique de bien-être.

Dans la commune d'Abomey-Calavi au Bénin, la présence de structures de santé modernes n'empêche pas les personnes diabétiques de recourir à une diversité de pratiques thérapeutiques. On observe une coexistence, voire une combinaison, de la médecine conventionnelle, de la phytothérapie, des soins religieux et de l'automédication (GBEDINHESSI, 2024, p. 13). Ce phénomène de pluralisme médical n'est pas anodin ; il révèle des logiques sociales, culturelles et économiques complexes qui sous-tendent les choix des patients et de leur entourage. La maladie, loin d'être une simple réalité biologique, « fonctionne comme signifiant social » (Augé & Herzlich, 1983), suscitant des discours et des interprétations qui façonnent les parcours de soins. Comprendre ces itinéraires thérapeutiques ne consiste pas seulement à cartographier les lieux de soins fréquentés, mais à saisir le sens que les acteurs donnent à la maladie et aux différentes thérapies disponibles. La problématique centrale de cette étude réside donc dans l'analyse des logiques qui structurent les choix thérapeutiques des diabétiques dans un contexte de pluralisme médical intense, où les perceptions sociales et les contraintes économiques semblent jouer un rôle prépondérant.

Cette situation soulève la question de recherche suivante : *Comment peut-on expliquer les différents recours thérapeutiques des malades diabétiques dans la commune d'Abomey-Calavi ?*

Pour répondre à cette interrogation, nous formulons l'hypothèse que : *Les perceptions du diabète et le statut socio-économique des patients justifient les raisons du choix des différents recours thérapeutiques.* Cette hypothèse postule que les décisions thérapeutiques ne sont pas uniquement guidées par une rationalité biomédicale, mais sont profondément influencées par la manière dont la maladie est comprise, interprétée et vécue socialement, ainsi que par les ressources matérielles dont disposent les individus pour y faire face. Ainsi, cet article se donne pour objectif *d'analyser les itinéraires thérapeutiques des patients diabétiques dans la commune d'Abomey-Calavi.* Il s'agit de déconstruire les trajectoires de soins pour en révéler les logiques sous-jacentes, en mettant en exposant

l'interaction entre les représentations culturelles de la maladie, les contraintes structurelles du système de santé et les stratégies individuelles et familiales déployées dans la quête de la santé.

Matériels et Méthodes

Cadre de l'Étude

La recherche a été menée dans la commune d'Abomey-Calavi, située dans le département de l'Atlantique au Bénin, où la population était d'environ 656 358 habitants en 2013 selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH, 2013). Cette commune périurbaine, proche de Cotonou (à environ 18 km), connaît une urbanisation rapide et une densité élevée (Coopération et Décentralisation, 2019). Sur le plan sanitaire, on y observe un pluralisme médical : centres de santé publics, cliniques privées et pratiques traditionnelles coexistent. Notamment, l'Hôpital de Zone d'Abomey-Calavi accueille depuis juillet 2015 une clinique spécialisée diabète-hypertension mise en place grâce à un partenariat avec Sanofi Bénin (La Nouvelle Tribune, 2015). Ce contexte mixte rend la commune particulièrement pertinente pour étudier les itinéraires thérapeutiques des personnes diabétiques.

Approche Méthodologique

Cette étude adopte une démarche qualitative avec une vue socio-anthropologique. L'objectif n'est pas de mesurer la prévalence ou l'efficacité des différents recours, mais de comprendre les logiques, les discours et les pratiques des acteurs impliqués dans la gestion du diabète. Le modèle d'analyse mobilisé est celui des itinéraires thérapeutiques de Nancy J. Chrisman (1977) et John M. Janzen (1978), qui postule que les individus construisent leurs parcours de soins selon des logiques socioculturelles, économiques et symboliques. Cette approche permet d'identifier les étapes du recours aux soins et la manière dont les personnes diabétiques naviguent entre différents systèmes de traitement.

Population et Échantillonnage

Le groupe cible de l'étude est constitué des acteurs directement ou indirectement impliqués dans la gestion du diabète à Abomey-Calavi. Cela inclut les patients diabétiques eux-mêmes, leur entourage familial (parents, conjoints), les professionnels de la santé du système moderne (médecins, infirmiers), les tradipraticiens (phytothérapeutes) et les soignants religieux (pasteurs). Un échantillon total de 45 personnes a été constitué. Compte tenu de la nature sensible du sujet et de la difficulté à identifier les malades, deux techniques d'échantillonnage non probabilistes ont été combinées : l'échantillonnage par choix raisonné pour sélectionner les différents types d'acteurs (soignants modernes, traditionnels, etc.) et l'échantillonnage en boule de neige pour atteindre les patients et leur entourage, les premiers contacts orientant la chercheuse vers d'autres participants potentiels.

Tableau 1 : Répartition des enquêtés selon leur statut et leur genre

Acteurs	Effectifs	Observations
Patients diabétiques	13	7 Femmes, 6 Hommes
Parents des malades diabétiques	15	9 Femmes, 6 Hommes
Agents de santé de la médecine moderne	7	3 Femmes, 4 Hommes
Les soignants des églises	3	3 Hommes
Les tradipraticiens	7	2 femmes, 5 Hommes
Total	45	21 Femmes, 24 Hommes
<i>Source : Données de terrain, 2025.</i>		

Techniques et Outils de Collecte des Données

La collecte des données a mobilisé trois techniques principales. La recherche documentaire a permis d'identifier les connaissances existantes sur les itinéraires thérapeutiques en Afrique et au Bénin, et de construire le cadre théorique de l'étude. L'observation directe a été effectuée dans les centres de santé, les domiciles et les lieux de culte, permettant d'enregistrer les comportements effectifs des patients et des soignants, et de comparer les pratiques réelles aux discours recueillis. Par ailleurs, 45 entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès des acteurs sélectionnés, à l'aide d'un guide adapté à chaque catégorie, afin de documenter leurs parcours, expériences et perceptions du diabète. Ces entretiens ont fourni des récits de vie détaillés, constituant le socle empirique de l'analyse qualitative.

Traitement et Analyse des Données

Le traitement des données a suivi une analyse de contenu thématique. Les entretiens enregistrés ont été intégralement transcrits, puis les informations ont été codées et regroupées selon les thèmes émergents et les hypothèses de recherche. L'analyse a été conduite par triangulation, en confrontant les données issues des entretiens aux différentes catégories d'acteurs (patients, soignants modernes, tradipraticiens, etc.), ainsi qu'aux observations de terrain et aux informations recueillies dans la recherche documentaire. Cette approche a permis de croiser les perspectives et de produire une compréhension approfondie et nuancée des itinéraires thérapeutiques et des pratiques liées au diabète.

Considérations Éthiques

La recherche a été menée dans le respect des principes éthiques. Le consentement éclairé des participants a été obtenu avant chaque entretien. L'anonymat et la confidentialité des données ont été garantis, une précaution d'autant plus importante que le sujet de la maladie peut être sensible et stigmatisant.

Résultats

L'analyse des données qualitatives recueillies sur le terrain révèle un tableau complexe des savoirs, des représentations et des pratiques entourant le diabète à Abomey-Calavi. Ces résultats sont présentés en deux temps : d'abord les connaissances et perceptions sociales de la maladie, puis la manière dont celles-ci structurent concrètement les itinéraires thérapeutiques des patients.

Connaissances et Perceptions Sociales du Diabète

Si la définition biomédicale du diabète est universelle, son appréhension par les acteurs locaux est socialement et culturellement construite. L'expérience de la maladie est façonnée par les discours qui circulent, les croyances partagées et le vécu quotidien.

Étiologies profanes : entre sucre, hérédité et divinité

Les causes attribuées au diabète par les enquêtés sont multiples et relèvent de plusieurs registres explicatifs. La cause la plus fréquemment citée, y compris par les patients eux-mêmes, est l'excès de consommation de sucre, une explication qui rejoint de manière simplifiée le discours biomédical. Une commerçante de 40 ans témoigne :

Moi je suis quelqu'un qui aimait beaucoup les choses sucrées. Avant je prenais assez de sucreries, les biscuits bonbons et autres n'en parlons même pas. [...] C'est peut-être tout ça qui a créé la maladie dans mon corps. S.B., 40 ans, Couturière

Une autre perception très répandue est celle de la maladie héréditaire, transmise au sein de la lignée familiale. Cette idée est souvent renforcée par l'observation de plusieurs cas au sein d'une même famille.

Un commerçant de 43 ans l'exprime en ces termes :

Moi je dirais que le diabète est une maladie de ligné "koumèzon" parce que dans ma famille je ne suis pas le seul à avoir la maladie même mon papa souffre de ça j'ai aussi des tantes et des oncles qui en souffre... H.C., 43 ans, Commerçant

Au-delà de ces explications "naturalistes", une dimension surnaturelle est fréquemment invoquée.

Dans le contexte culturel africain, la maladie peut être perçue comme la conséquence d'une faute, d'une transgression ou d'un envoûtement. Le diabète est ainsi parfois interprété comme une punition divine ou la sanction de divinités locales. Un conducteur de taxi-moto de 37 ans explique :

Avant les maladies comme ça n'existe même pas [...] Mais maintenant il y a trop de bêtises que nous faisons. Nous commettons beaucoup de péchés ce qui fait que Dieu nous punit avec la maladie grave comme ça. G.M., 37 ans, Conducteur taxi-moto

Un phytothérapeute rapporte également une interprétation liée au genre et à la morale sociale : « on dit que la femme a commis l'adultère et que ce sont les dieux qui lui ont jeté un sort, pour l'homme on dit qu'il a attrapé la maladie de la femme ». Ces différentes étiologies ne s'excluent pas mutuellement et peuvent coexister dans le discours d'un même individu, orientant ses choix thérapeutiques vers des solutions multiples.

Nosographie populaire et expérience vécue de la maladie

Les symptômes décrits par les malades correspondent globalement aux signes cliniques connus (polyurie, polydipsie, asthénie), mais sont exprimés dans le langage de l'expérience corporelle. Les patients parlent de « l'envie d'uriner qui vient presque tout le temps », d'une « soif intense », d'une « fatigue » constante, mais aussi de « maux d'yeux », de « plaies qui ne guérissent plus vite comme avant » ou de « pieds qui tremblent ». L'expérience de la maladie est hétérogène : certains décrivent une dégradation rapide et angoissante de leur état, tandis que d'autres évoquent une maladie plus silencieuse, dont les signes sont à peine perceptibles, ce qui peut retarder le diagnostic et la prise de conscience de la gravité de l'affection.

Le diabète se manifeste par beaucoup de choses chez moi depuis que ça s'est déclenché je n'ai plus la paix, je me sens tout le temps fatigué, les maux d'yeux aussi j'ai soif tout le temps, j'ai perdu beaucoup de poids parfois mes pieds tremblent et je n'arrive pas à bien marcher. A.E., 49 ans, Ménagère

Un autre enquêté ajoute que : « Chez moi les manifestations ne sont pas visibles comme ça parce je ne sens presque rien [...] La maladie est là mais on ne voit pas les signes ». G.M., 37 ans, Conducteur taxi-moto

L'imaginaire social du diabète : une maladie qui tue, ignore et coûte cher

Trois perceptions majeures structurent l'imaginaire social du diabète. Premièrement, le diabète est perçu comme une *maladie qui tue*. Cette connotation de fatalité est omniprésente et génère une peur intense chez les patients et leur entourage. Le diagnostic est souvent vécu comme une sentence de mort, comme en témoigne cette patiente :

Je ne connaissais pas le diabète mais quand je me suis rendu à l'hôpital et le docteur m'a dit que j'ai ça mes pieds tremblaient [...] Diabète qui tue comme ça là vraiment moi-même j'ai peur, je ne sais même pas si je vais m'en sortir. Je prie seulement pour que Dieu ait pitié de moi et de mes enfants. K.E., 43 ans, Commerçante

Deuxièmement, malgré les campagnes de sensibilisation, le diabète reste une maladie largement ignorée ou méconnue avant le diagnostic. De nombreux patients traitent d'abord leurs symptômes comme un simple paludisme ou une fatigue passagère, retardant ainsi la consultation médicale. Cette ignorance initiale conduit souvent à une phase d'automédication et de tâtonnements thérapeutiques.

Enfin, le diabète est unanimement perçu comme une maladie très chère. Le coût chronique des médicaments, des consultations, des examens et du régime alimentaire spécifique représente un fardeau financier insoutenable pour de nombreuses familles. Cette contrainte économique est un moteur puissant du recours à des alternatives thérapeutiques jugées moins onéreuses.

Cette malade fait dépenser beaucoup [...] je dépense beaucoup depuis qu'on m'a déclaré diabétique surtout au début mais maintenant je n'ai plus assez de moyen pour suivre tous ces traitements je fais juste comme je peux. S.B., 40 ans, Couturière

La Construction des Itinéraires Thérapeutiques

Les perceptions et contraintes décrites ci-dessus se traduisent par des parcours de soins complexes et non linéaires, caractérisés par la mobilisation de différentes ressources thérapeutiques. L'itinéraire n'est pas une simple succession d'étapes, mais une construction dynamique où le patient et son entourage combinent, alternent ou superposent les recours en fonction de l'évolution de la maladie, de leurs interprétations et de leurs moyens.

Le recours à la médecine moderne : entre légitimité scientifique et méfiance

La médecine moderne est une étape quasi incontournable de l'itinéraire thérapeutique, principalement pour sa capacité diagnostique. L'hôpital est le lieu où la maladie est nommée et objectivée par des examens. Ce recours confère une légitimité au statut de malade : « quand tu viens ici le docteur te dit ce que tu as, il t'explique bien [...] Eux ils sont partis à l'école pour ça donc ils connaissent » (G.M., 37 ans). Consulter un médecin est aussi une norme sociale ; ne pas le faire expose au reproche de négliger sa santé.

Cependant, la relation à la médecine moderne est ambivalente. Si les comprimés sont relativement bien acceptés au début, le passage à l'insuline est souvent perçu de manière très négative. Il est interprété comme le signe d'une aggravation irréversible de la maladie, « la dernière étape avant la mort », comme le rapporte un médecin (G.R., 52 ans). Cette perception, couplée au coût et aux contraintes du traitement, alimente la méfiance et pousse les patients à chercher d'autres solutions.

La médecine traditionnelle : un recours pour le corps et l'esprit

La médecine traditionnelle, principalement la phytothérapie, constitue un recours majeur, souvent utilisé en première intention ou en parallèle des soins modernes. Les patients ont recours à des tisanes et potions à base de plantes, soit par automédication sur conseil de proches, soit en consultant un tradipraticien. Ce recours est motivé par plusieurs logiques. D'une part, une logique économique, car ces traitements sont jugés moins chers. D'autre part, une logique d'efficacité perçue, comme l'explique un phytothérapeute : « Le traitement de la médecine traditionnelle est efficace [...] parce qu'elle fournit des anti-diabétiques à caractère diurétiques que les médicaments de la pharmacie n'ont pas » (A.A.B., 72 ans).

Surtout, la médecine traditionnelle est sollicitée pour traiter la dimension "mystique" ou "invisible" de la maladie, que la médecine moderne est jugée incapable de prendre en charge. Elle offre une explication aux causes surnaturelles et propose une protection spirituelle contre le "mauvais sort".

Le pluralisme thérapeutique : stratégies de combinaison et de navigation

Face à une maladie perçue comme mortelle et multidimensionnelle, la stratégie la plus courante est la combinaison des recours. Il ne s'agit pas d'une simple succession, mais souvent d'un usage simultané

des médecines moderne et traditionnelle. Cette pratique relève d'une logique pragmatique de maximisation des chances de guérison, comme l'exprime une patiente :

Pour te soigner, tu ne peux pas faire seulement pour les blancs... c'est bon quand tu fais un peu d'hôpital et puis un peu de traditionnel comme ça tu peux bien guérir. Parce que la maladie là ce n'est pas facile... A l'hôpital [...] c'est bon mais il ne faut pas oublier aussi l'autre côté de la maladie que les yeux ne voient pas là ça c'est traditionnel qui peut soigner ça. Z.J., 39 ans, Coiffeuse

Cette complémentarité perçue est fondamentale : la médecine moderne traite le "physique", le "naturel", tandis que la médecine traditionnelle s'occupe du "mystique", du "surnaturel". D'autres patients adoptent une stratégie d'essai-erreur, multipliant les traitements dans l'espoir que l'un d'eux soit efficace : « je ne me concentre pas sur un seul traitement parce que je ne sais pas lequel va toucher le mal » (H.C., 43 ans).

Le facteur économique est un puissant arbitre de ces itinéraires. Le manque de moyens pour acheter les médicaments pharmaceutiques pousse directement les patients vers la phytothérapie, comme l'explique une couturière qui, faute d'argent, prépare des "tisanes amères" (cail-cédra, vernonia) pour "faire baisser le sucre" (S.B., 40 ans). Un phytothérapeute confirme recevoir de nombreux patients qui « craignent les ordonnances exorbitantes de la médecine moderne » (A.A.B., 72 ans)

3.2.4. Le recours au divin : la religion comme refuge ultime

Enfin, dans leur quête de guérison, la quasi-totalité des patients se tournent vers la religion. Dieu est perçu comme le « médecin par excellence », celui qui a le « dernier mot » sur la maladie et la mort. La prière, qu'elle soit individuelle ou collective au sein d'une église, est considérée comme une option thérapeutique à part entière, capable d'apporter la guérison du corps et de l'âme. La religion offre un refuge spirituel et psychologique face à l'angoisse de la maladie et à l'incertitude de la guérison.

Il y a des hommes de Dieu qui nous soutiennent par la prière et croyante que je suis, je sais que Dieu peut me guérir. Il est mon papa et je sais qu'il entend mes prières, il me délivrera comme il l'a fait pour tant d'autres, il est mon refuge, mon roi. [...] J'ai foi en mon Dieu. Z.M., 37 ans, Conducteur taxi-moto

Un pasteur interrogé renforce cette vision en affirmant la toute-puissance divine sur la maladie : « Quand Dieu décidé de te guérir peu importe la maladie dont tu souffres il te guérir et il n'y a rien à dire » (P.H., 45 ans). Ce recours au divin n'est pas exclusif des autres thérapies ; il s'y ajoute souvent, constituant le filet de sécurité ultime dans un parcours thérapeutique semé d'incertitudes.

Discussion

Les résultats de notre étude qualitative à Abomey-Calavi mettent en évidence que les itinéraires thérapeutiques des personnes diabétiques sont des constructions sociales complexes, loin d'un parcours de soins linéaire et exclusivement biomédical. Trois facteurs principaux structurent ces trajectoires : 1) les *perceptions socio-culturelles de la maladie*, qui incluent des étiologies multiples (naturelles, surnaturelles) et un imaginaire social anxiogène (maladie mortelle, coûteuse) ; 2) les *contraintes socio-économiques*, où le coût élevé des soins modernes agit comme un puissant catalyseur vers des alternatives jugées plus accessibles ; et 3) une *logique pragmatique de pluralisme thérapeutique*, où les patients et leurs familles combinent la médecine moderne, la médecine traditionnelle et les recours religieux dans une stratégie de maximisation des chances de guérison, chaque système de soins se voyant attribuer une compétence spécifique (le diagnostic pour le moderne, le sens et le spirituel pour le traditionnel et le religieux).

Nos résultats entrent en résonance avec une vaste littérature sur les comportements de santé en Afrique subsaharienne. La distinction opérée par les enquêtés entre les maladies "naturelles" et "surnaturelles", et l'attribution de compétences spécifiques à la médecine moderne et traditionnelle, corrobore les analyses de Hielscher *et al.* (1985) et de Locoh *et al.* (1995). La médecine moderne est perçue comme efficace sur les manifestations cliniques, mais impuissante face aux causes profondes, sociales ou spirituelles, du mal, ce qui justifie le recours à d'autres instances thérapeutiques (Adjamagbo *et al.*, 1999). Notre étude confirme que cette dualité explicative est particulièrement prégnante dans le cas d'une maladie chronique comme le diabète.

La prégnance des croyances religieuses et spirituelles comme mécanisme de coping et recours thérapeutique est également un point de convergence majeur. Une revue de littérature systématique par Molla *et al.* (2025) sur le diabète en Afrique subsaharienne souligne que la religion et la spiritualité jouent un rôle ambivalent : elles peuvent être une source de soutien social et de résilience, mais aussi un obstacle aux soins lorsque la maladie est perçue comme une punition divine nécessitant une réponse exclusivement spirituelle. Nos résultats illustrent parfaitement cette dualité : les patients se tournent vers Dieu comme "médecin par excellence", tout en continuant, pour la plupart, à suivre (plus ou moins régulièrement) leurs traitements biomédicaux. L'étude d'Alaofè *et al.* (2021) au Bénin confirme également que les croyances fatalistes ("le diabète est la punition de Dieu") coexistent avec une recherche active de solutions, et que la spiritualité peut être mobilisée pour contrer ces croyances et encourager la gestion de la maladie.

Le poids des facteurs économiques comme déterminant des itinéraires thérapeutiques est un autre résultat solidement ancré dans la littérature récente. Desse *et al.* (2024) en Éthiopie, et Pastakia *et al.* (2017) dans une revue plus large sur l'Afrique subsaharienne, décrivent précisément comment le coût

des médicaments et des soins contraint les patients à l'inobservance, à l'interruption des traitements ou au recours à des thérapies traditionnelles moins onéreuses. Notre étude, à travers les témoignages poignants des patients d'Abomey-Calavi, offre une illustration empirique et incarnée de cette réalité, montrant comment la précarité financière façonne au quotidien les décisions thérapeutiques.

Si les grandes lignes de nos résultats convergent avec les travaux existants, l'originalité de cette recherche réside dans son approche micro-sociologique et qualitative, centrée sur l'expérience vécue des acteurs à Abomey-Calavi. Alors que de nombreuses études se concentrent sur les barrières systémiques à l'accès aux soins (Mercer *et al.*, 2019), notre travail met en lumière la rationalité des acteurs dans leurs choix. Le "syncrétisme thérapeutique" n'est pas une pratique irrationnelle ou anarchique, mais une stratégie cohérente au regard de leur système de croyances et de leurs contraintes. L'étude montre comment les patients deviennent des "navigateurs" experts entre différents mondes thérapeutiques.

De plus, en se focalisant sur le diabète, une maladie chronique non transmissible, cette étude apporte un éclairage spécifique. Contrairement à un épisode infectieux aigu, la chronicité du diabète, son caractère incurable et sa gestion au long cours exacerbent les tensions entre les différents systèmes de soins. La peur de la mort, l'usure financière et la quête de sens deviennent des moteurs encore plus puissants du pluralisme. L'étude détaille finement les perceptions spécifiques liées au diabète, comme la peur de l'insuline vue comme un marqueur de fin de vie, une perception qui n'avait été que peu documentée dans ce contexte précis. Molla *et al.* (2025) notent une méfiance similaire envers l'insuline dans d'autres contextes africains, la reliant à une peur de la dépendance et à une vision de la maladie comme plus grave.

Comme toute recherche qualitative, cette étude ne prétend pas à une généralisation statistique de ses résultats à l'ensemble du Bénin ou de l'Afrique. L'échantillon, bien que diversifié, reste de taille modeste (45 personnes). Les difficultés rencontrées pour accéder à certains enquêtés, notamment la réticence à parler de la maladie, ont pu introduire un biais de sélection, favorisant potentiellement les individus plus ouverts ou ayant une trajectoire de soins particulière. De plus, l'étude se concentre sur les discours et les perceptions, et bien que l'observation ait été utilisée, une ethnographie de plus longue durée permettrait d'analyser encore plus finement les pratiques réelles et leurs contradictions.

Ces limites ouvrent des perspectives de recherche prometteuses. Des études comparatives entre milieux urbains et ruraux au Bénin pourraient nuancer l'influence de l'accès aux soins et des traditions. Des recherches quantitatives pourraient mesurer la prévalence des différents types de recours et leur corrélation avec les profils socio-économiques. Surtout, des recherches-actions visant à intégrer la compréhension des perceptions culturelles dans les programmes d'éducation thérapeutique pour les patients diabétiques (ETP) seraient d'une grande pertinence. Comme le suggèrent Iwelomen *et al.*

(2024) dans une revue systématique, l'efficacité des programmes d'ETP en Afrique subsaharienne dépend de leur adaptation au contexte culturel et au niveau de littératie des populations. Nos résultats fournissent une base de connaissances précieuse pour concevoir de telles interventions culturellement sensibles à Abomey-Calavi, en abordant directement les peurs (liées à l'insuline), les croyances (sur les causes) et les contraintes (économiques) qui façonnent la vie des patients.

Conclusion

Cette étude sur les itinéraires thérapeutiques des personnes diabétiques dans la commune d'Abomey-Calavi a permis de mettre en lumière la complexité des logiques qui guident les choix des patients dans un contexte de pluralisme médical. En mobilisant une approche socio-anthropologique qualitative, nous avons montré que le parcours de soins est loin d'être une trajectoire linéaire dictée par la biomédecine. Il s'agit plutôt d'une navigation pragmatique et stratégique entre la médecine moderne, la médecine traditionnelle et la religion, façonnée par un ensemble indissociable de facteurs culturels, sociaux et économiques.

Les perceptions de la maladie, vue comme potentiellement mortelle, d'origine à la fois naturelle et surnaturelle, et financièrement dévastatrice, constituent le principal moteur de cette diversification des recours. Chaque système thérapeutique se voit attribuer une compétence spécifique, et leur combinaison est perçue par les acteurs comme la stratégie la plus rationnelle pour maximiser les chances de guérison et donner un sens à l'épreuve de la maladie chronique. Le manque de moyens financiers agit comme un puissant arbitre, rendant souvent les alternatives traditionnelles non pas un choix par conviction pure, mais une nécessité économique.

En définitive, cette recherche confirme l'hypothèse selon laquelle les perceptions du diabète et le statut socio-économique des patients sont les principaux déterminants de leurs itinéraires thérapeutiques. Elle souligne l'impérieuse nécessité, pour les politiques de santé publique et les professionnels de santé, de prendre en compte ces dimensions socio-culturelles dans la prise en charge des maladies chroniques. Une approche efficace de la gestion du diabète en Afrique subsaharienne ne peut faire l'économie d'un dialogue avec les savoirs et les logiques des patients. L'élaboration de programmes d'éducation thérapeutique culturellement adaptés, qui reconnaissent et adressent les croyances, les peurs et les contraintes des individus, apparaît comme une voie incontournable pour améliorer l'observance, la qualité des soins et, in fine, la qualité de vie des personnes vivant avec le diabète.

Références Bibliographiques

- ADAM, P. et HERZLICH, C. (1994). *Sociologie de la maladie et de la médecine*. Paris : Nathan.
- ADJAMAGBO, A. et GUILLAUME, A. (1999). *Santé de la mère et de l'enfant, exemples africains*. Paris : IRD.
- ALAOFÈ, H., KROU, M., OKE, M., et al. (2021). Cultural and contextual adaptation of a diabetes self-management education program in Benin: A qualitative study. *PLoS ONE*, 16(8), e0255663.
- AUGÉ, M. (1984). Ordre biologique, ordre social. La maladie, forme élémentaire de l'événement. In M. Augé & C. Herzlich (dir.), *Le sens du mal, Anthropologie, histoire, sociologie de la maladie* (pp. 35-91). Paris : Éditions des archives contemporaines.
- AUGÉ, M. et HERZLICH, C. (dir.). (1983). *Le sens du mal. Anthropologie, histoire, sociologie de la maladie*. Paris : Éditions des archives contemporaines.
- BENOIST, J. (1996). *Soigner au pluriel : essais sur le pluralisme médical*. Paris : Karthala.
- Chrisman, Nancy J. (1977). The health seeking process: An approach to the natural history of illness. *Culture, Medicine and Psychiatry*, 1(4), 351–377.
- Coopération et Décentralisation. (2019). Commune d'Abomey-Calavi : Présentation générale. Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale, Bénin.
- DESSE, T. A., NAMARA, K. M., & MANIAS, E. (2024). Patient-perceived challenges to type 2 diabetes self-management in sub-Saharan Africa: a qualitative exploratory study. *The Science of Diabetes Self-Management and Care*, 50(3), 211-223.
- FASSIN, D. (1992). *Pouvoir et maladie en Afrique. Anthropologie sociale dans la banlieue de Dakar*. Paris : PUF.
- Fédération Internationale du Diabète (FID). (2021). *IDF Diabetes Atlas, 10th edition*. Bruxelles : FID.
- GBEDINHESSI, V. M. (2024). *Itinéraires thérapeutiques des personnes diabétiques dans la commune d'Abomey-Calavi*. Mémoire de Licence, Université d'Abomey-Calavi, Bénin.
- HERZLICH, C. (1969). *Santé et maladie, analyse d'une représentation sociale*. Paris : Éditions de l'École pratique des Hautes Études en Sciences Sociales.
- HIELSCHER, S. et SOMMERFELD, J. (1985). Concepts of illness and the utilization of health-care services in a rural Malian village. *Social Science & Medicine*, 21(4), 469-481.
- IWELOMEN, O., TONIOLO, J., PREUX, P. M., & BELONI, P. (2024). Therapeutic patient education programs on diabetes in sub-Saharan Africa: A systematic review. *PLoS ONE*, 19(6), e0299526.
- JAMES, P. B., WARDLE, J., STEEL, A., & ADAMS, J. (2018). Traditional, complementary and alternative medicine use in Sub-Saharan Africa: a systematic review. *BMJ Global Health*, 3(5), e000895.
- Janzen, John M. (1978). *The Quest for Therapy in Lower Zaire*. Berkeley: University of California Press.
- KEMOGNE TAGNE, L. L. (2023). *Culture et prise en charge du pied diabétique à l'Hôpital Central de Yaoundé : une contribution à l'anthropologie médicale*. Mémoire de Master, Université de Yaoundé 1, Cameroun.
- La Nouvelle Tribune. (2015). Abomey-Calavi : une clinique spécialisée pour la prise en charge du diabète et de l'hypertension inaugurée.
- LEROY, M., DODO, D. H., & KOUASSI, A. K. (2014). Itinéraires thérapeutiques des patients atteints d'hypertension artérielle à Abidjan. *Santé Publique*, 26(1), 87-94.
- LOCOH, T. et HERTRICH, V. (1995). *The Onset of Fertility Transition in Sub-Saharan Africa*. Liège : Derouaux-Ordina Editions.
- MERCER, T., GARDNER, W., & ATUN, R. (2019). Digital technologies for diabetes in low-income and middle-income countries. *The Lancet Diabetes & Endocrinology*, 7(11), 823-825.
- MOLLA, I. B., HAGGER, V., ROTHMANN, M. J., & RASMUSSEN, B. (2025). The Role of Community Organisation, Religion, Spirituality and Cultural Beliefs on Diabetes Social Support and Self-Management in Sub-Saharan Africa: Integrative Literature Review. *Journal of Religion and Health*. [Publication en ligne anticipée].
- Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (1978). *Déclaration d'Alma-Ata*. Genève : OMS.
- Organisation Mondiale de la Santé (OMS). (2024). *Framework for the implementation of the Global Diabetes Compact in the WHO African Region*. Brazzaville : Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique.
- PASTAKIA, S. D., PEKAL, A. M., MANYARA, A. M., & HALEY, C. A. (2017). Diabetes in sub-Saharan Africa - from policy to practice to progress: targeting the existing gaps. *Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy*, 10, 247–263.
- Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH). (2013). Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique, Bénin.
- RENZAHO, A. M. N. (2015). The post-2015 development agenda for diabetes in sub-Saharan Africa: challenges and future directions. *Global Health Action*, 8, 27600.
- SUGLO, J. N., & EVANS, C. (2020). Factors influencing self-management in relation to type 2 diabetes in Africa: A qualitative systematic review. *PloS one*, 15(10), e0240938.
- YORO, B. M. (2002). *Le prophétisme et la quête de guérison en milieu urbain ivoirien : le cas de l'église du christianisme céleste*. Thèse de doctorat, Université de Cocody-Abidjan.